

Aufbau einer Messaging-Pipeline am ZKM zur Harmonisierung der Datenlandschaft und Umsetzung der FAIR Prinzipien

Kohlbecker, Andreas

kohlbecker[at]zkm.de

ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe, Deutschland

ORCID-ID: 0000-0003-1046-8750

Zusammenfassung. Am Beispiel des ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe wird gezeigt, wie historisch gewachsene Datenlandschaften in Kulturinstitutionen durch den Einsatz von Messaging-Pipelines harmonisiert werden können. In vielen Kulturinstitutionen besteht historisch bedingt eine heterogene Daten-Infrastruktur. Die Komplexität des Netzwerks aus Systemen und Datenflüssen kann die Umsetzung der FAIR Prinzipien erschweren. Am ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe wurde durch die Implementierung einer „Messaging-Pipeline“ die Grundlage für eine moderne Daten-Infrastruktur geschaffen, die bestehende Abhängigkeiten entkoppelt und Raum für flexible Lösungen schafft. Komponenten und Prozesse, die zur Realisierung der FAIR Prinzipien erforderlich sind, können dadurch effizienter implementiert werden.

Am Beispiel des ZKM | Zentrum für Kunst und Medien Karlsruhe, wird gezeigt, wie historisch gewachsene Datenlandschaften in Kulturinstitutionen durch den Einsatz von Messaging-Pipelines harmonisiert und flexibilisiert werden können. Diese Strategie kann zu einer Daten-Infrastruktur führen, welche die Erfüllung der FAIR¹ Data Prinzipien wesentlich erleichtert.

1.1 Ausgangslage in vielen Kulturinstitutionen

Für Kulturinstitutionen kann es eine große Herausforderung sein, ihre internen Datenbestände für die Forschung entsprechend der FAIR Prinzipien nutzbar zu machen. Über lange Zeiträume gewachsenen Daten-Infrastrukturen bilden oft ein Konglomerat aus heterogenen Systemen und Datenmodellen. Auch wenn Datenschemata sich schon teilweise an Standards wie Spectrum², LIDO³ oder CIDOC CRM⁴ anlehnen, wer-

¹ Wilkinson, et al. 2016

² <https://collectiontrust.org.uk/spectrum/>

³ <https://lido-schema.org>

⁴ <https://cidoc-crm.org/>

den oft nur in Einzelfällen allgemein anerkannte Terminologien verwendet. Ebenso kann es am Einsatz von Persistent Identifier (PIDs) fehlen. Fehleingaben und missbräuchliche Verwendung von Datenfeldern kommen erschwerend hinzu.

Gerade für größere Institutionen kann diese Ausgangslage eine große Hürde bei der Umsetzung der FAIR Prinzipien bedeuten. Eine Verbesserung der Situation innerhalb der bestehenden Struktur ist aufgrund vieler gegenseitiger Abhängigkeiten oft nur langsam oder nur mit großem personellen und zeitlichem Aufwand möglich, der sich im Tagesgeschäft nur schlecht unterbringen lässt.

Durch den Aufbau einer Messaging-Pipeline kann eine parallele Struktur zu etablieren werden, die sukzessive zu einer Entkoppelung und Entflechtung bestehender Systeme führt und eine iterative Verbesserung der inhaltlichen und strukturellen Datenqualität ermöglicht.

Für die Umsetzung der FAIR Prinzipien muss die bestehende Infrastruktur oft durch weitere Komponenten ergänzt werden: Bereitstellung von Metadaten für Maschinen und Menschen gleichermaßen, effiziente Suchmöglichkeiten, Zuweisung von Persistent Identifier (PIDs) zu Daten-Objekten und die Etablierung von Prozessen, um registrierte PIDs aktuell zu halten. Daten müssen in Austauschformate transformiert und per Webservice bereitgestellt werden. Der Zugriff auf Daten und Objekte muss sicher geregelt sein.

1.2 Implementierung einer „Messaging Pipeline“ am ZKM

Im April 2022 wurde im ZKM mit dem Aufbau einer sog. „Messaging-Pipeline“ auf Basis von Apache Kafka⁵ begonnen, die alle Datenquellen erfassen und in parallelen Datenströmen potenziellen Konsumenten zur Verfügung stellen kann. Diese bildet das Rückgrat, an das bestehende und neue Systeme sukzessive angebunden werden.

So werden zum Beispiel alle Änderungen in Archiv- und Sammlungs-Datenbanken tagesaktuell in den Datenstrom überführt und auf ein stringenteres Datenmodell gemappt, das intensiven Gebrauch von allg. akzeptierten Terminologien und Normen, wie VIAF⁶, GND⁷, Getty AAT⁸

⁵ Apache Kafka, 2023

⁶ <https://viaf.org/>

⁷ <https://gnd.network>

⁸ <http://vocab.getty.edu/aat/>

macht. Hierbei erkannte Mappingprobleme führen zu Fehlermeldungen, die als Datenstrom in die Pipeline einfließen, analysiert und in Form von Berichten verantwortlichen Personen übermittelt werden. So werden die Daten in einem iterativen Prozess bereinigt. Gleichzeitig stärkt dieser Feedback-Mechanismus das Verantwortungsbewusstsein für Datenqualität, denn veröffentlicht wird nur, was sauber ist.

Derzeit entsteht zudem ein umfassendes Daten-Portal mit Suchfunktionalität. Ein Dienst zum Management und Auflösen von PIDs auf Basis des ARK⁹ Systems für potenziell alle Objekte des ZKM ist in der Konzeption. Dieser Komponente muss Daten aus diversen Quellen in der Institution integrieren, um z.B. den Zugriff von Nutzern nach Berechtigungsstufen zu regeln und Anfragen auf die entsprechend Metadaten- oder Objekt- URLs auflösen zu können.

Der Implementierung von Kafka als Basisinfrastruktur in Kulturinstitutionen ist ein nicht zu unterschätzender Aufwand, da es sich um eine Basistechnologie handelt, die entsprechend der individuellen Anforderungen ausgestaltet werden muss. Auch wenn es andere Workflow und Pipeline Konzepte gibt, die initial ev. leichter zu implementieren sind, bietet die Flexibilität und Entkopplung durch Kafka mehr Möglichkeiten der Anpassung und somit auch der Übertragung dieses Konzeptes auf vergleichbare Institutionen.

Bibliografie

„Apache Kafka,“ Apache Software Foundation, accessed April 27, 2023, <https://kafka.apache.org/>

Kunze, John A., 2003, „Towards Electronic Persistence Using ARK Identifiers“

CIDOC Conceptual Reference Model (CRM), accessed July 20, 2023, <https://collectiontrust.org.uk/spectrum/>

Getty Vocabularies, accessed July 20, 2023, <http://vocab.getty.edu/aat/>

VIAF, the Virtual International Authority File, accessed July 20, 2023, <https://viaf.org/>

⁹ Kunze, 2003

Spectrum, the UK collection management standard, accessed July 20, 2023, <https://collectiontrust.org.uk/spectrum/>

LIDO – Lightweight Information Describing Objects, accessed July 20, 2023, <https://lido-schema.org>

Wilkinson, Mark D., Michel Dumontier, IJsbrand Jan Aalbersberg, Gabrielle Appleton, Myles Axton, Arie Baak, Niklas Blomberg, et al., “The FAIR Guiding Principles for Scientific Data Management and Stewardship,” *Scientific Data* 3 (2016): 160018. <https://doi.org/10.1038/sdata.2016.18>.